

Informe Redipaz 2022

Informe de gestión Red Interuniversitaria por la Paz- 2022

Presentación

Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ, promueve la convergencia entre grupos de investigación, profesores, alumnos universitarios y miembros de sectores de la administración universitaria, organizaciones sociales y populares. Fomentando, a su vez, la conformación de redes específicas entre estos grupos.

La Red fue creada en 1997, por iniciativa de académicos y directivos de varias universidades del país (Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Valle, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de Caldas, Universidad del Cauca, Universidad Cooperativa de Colombia y Universidad de Antioquia, entre otras), bajo el nombre de Red de Universidades por la Paz, Redunipaz; con el propósito de visibilizar y proyectar los diferentes aportes de las academias colombianas en la construcción de la paz.

Presentación

Se organiza a través de nodos regionales, temáticos y de proyecciones de acción por medio de los cuales se busca encontrar convergencias, crear planes y establecer comunicaciones. Los nodos regionales son: Nodo Centro: Bogotá, Ibagué, Tunja, Villavicencio Nodo Suroccidente: Cali, Popayán, Pasto y Neiva Nodo Cota Norte: Cartagena, Barranquilla, Montería y Sincelejo Nodo Santanderes Nodo Antioquia. - Chocó.

En nuestro caso, inicialmente asumimos el nombre de Red Unipaz, Nodo Antioquia Chocó; sin embargo, el Instituto Pensar, decide de manera unilateral, crear y formalizar la Corporación: Red Universitaria por la Paz, dándole personería jurídica y constituyéndola en una nueva institución, con su figura organizativa definida por sus fundadores y socios, socias

Ante esta nueva realidad y con la claridad de no querer transitar hacia una Institución u ONG alterna a las Universidades, sino que, a través del trabajo articulado de y desde las Universidades, bajo firma de Convenio Marco Inter-institucional y, convenios específicos de cooperación, seguir adelantando el trabajo Regional y Nacional en torno a la Paz, apoyando los procesos organizativos, populares, en defensa de su territorio, a la par, acompañando las negociaciones de paz entre el Gobierno y las insurgencias; decidimos en Asamblea General del Nodo Antioquia, en el mes de Julio (2016), transitar hacia la Red Inter-Universitaria por la Paz, evitando malos entendidos con la denominación.

Instituciones participantes

A la fecha, son 19 las instituciones amparadas bajo la firma del convenio marco, estas son:

UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA

MULTICAMPUS
DE ALTA CALIDAD

UNAULA®
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA

KAMILANDO.org

Escuela Superior de
Administración Pública

UNIVERSIDAD
COOPERATIVA
DE COLOMBIA

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Católica del Norte
Fundación Universitaria

Institución Universitaria aprobada por Res. 1671 mayo 20/97 - MEN

Unisabaneta®

ITM
Institución Universitaria
Acreditada en Alta Calidad

Universidad
Pontificia
Bolivariana

UNIREMINGTON®
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON
RES. 2661 MEN JUNIO 21 DE 1996

Uniclaretiana
Fundación Universitaria Claretiana

UCO
Universidad Católica de Oriente

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAU

CU
Corporación Unificada Na
de Educación Superi

ACADEMIA
SUPERIOR DE ARTES

Más de 50 años ofreciendo servicios de educación!

UNICATÓLICA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA
LUMEN GENTIUM

RediPaz
Red Interuniversitaria por la Paz

Lineas Redipaz

INVESTIGATIVA

Reconoce y visibiliza los saberes y sentires de las comunidades sobre las situaciones que viven en sus contextos; aportando a la construcción de soluciones y acciones que impacten significativamente a la construcción de paz.

FORMATIVA

Desarrolla procesos (foros, conferencias, diplomados) orientados a generar diálogo de saberes que fortalezcan las herramientas de las comunidades en relación a fenómenos como: la paz, el conflicto, el territorio, la organización y participación, la economía solidaria, entre otros.

COMUNICATIVA

Pone la comunicación al servicio de la reflexión y la conscientización; generando acciones tendientes a impactar a la comunidad en general a través de medios como: entrevistas radiales o televisivas, videos, publicación de artículos de prensa, podcast, lives, entre otros.

Convenios

A continuación se presentan los convenios y acuerdos que fueron firmados por la Redipaz durante el 2022:

No.	Tipo	Convenio
1	Adenda de adhesión	Adenda de adhesión de Universidad Católica Lumen Gentium - Cali a Redipaz
2	Adenda de adhesión	Adenda de adhesión de Corporación Universitaria Remington a Redipaz
3	Acuerdo de voluntades	Acuerdo de voluntades firmado entre la Red Interuniversitaria por la Paz (Redipaz) Universidad de San Buenaventura y la Corporación Convivamos
4	Adenda de adhesión	Adenda de adhesión de Universidad Autónoma de Guerrero a Redipaz
5	Adenda de adhesión	Adenda de adhesión de Universidad de Pamplona a Redipaz

Producción 2002

A partir del trabajo articulado en el marco de las líneas antes descritas, se construyeron una serie de productos que acto seguido se relacionan, los cuales materializan el impacto de la Red a nivel académico, social y político.

Los productos son categorizados en función de la clasificación realizada por Minciencias.

Es necesario considerar que la actividad investigativa representa la línea transversal que teje las acciones de la Redipaz:

Generación de nuevo conocimiento

Se consideran productos resultados de actividades de generación de nuevo conocimiento aquellos aportes significativos al estado del arte de un área de conocimiento, que han sido discutidos y validados para llegar a ser incorporados a la discusión científica, al desarrollo de las actividades de investigación, al desarrollo tecnológico, y que pueden ser fuente de innovaciones (Minciencias, 2021 p.59).

Durante el 2022, la Redipaz realizó 9 productos de generación de nuevo conocimiento y 10 artículos divulgativos.

Tipo	Total
Artículos	9
Otros artículos	10
Total	19

Artículos

No.	Referencia	Enlace
1	Zuluaga Cometa, H., Valencia Grajales, J., & Insuasty Rodríguez, A. (2022). El modelo de “desarrollo” que, como proyecto global hegemónico, reconfigura territorios. <i>Revista Kavilando</i> , 13(1), 86-103.	
2	Rodríguez, A. (2022). Genocidio ayer y hoy en Colombia. <i>Revista Kavilando</i> , 13(1), 1-9.	
3	Insuasty Rodríguez, A., Marín Galeano, M. S., & Valencia Grajales, J. F. (2022). Renta básica: dos estrategias permanentes entre lo mínimo y lo máximo. <i>Revista Visión Contable</i> , (25), 41–64. https://doi.org/10.24142/rvc.n25a3	

Artículos

No.	Referencia	Enlace
4	Velásquez, M. ., Piedrahita, M. ., Villa Gómez, J. D. ., & Insuasty Rodríguez, A. . (2022). Representaciones sociales de hechos históricos como barreras psicosociales para la construcción de la paz. <i>El Ágora USB</i> , 22(1), 341–375. https://doi.org/10.21500/16578031.6085	
5	Borja Bedoya, E., Insuasty Rodríguez, A., & Valencia Grajales, J. F. (2022). ¿Gentrificación o reordenamiento criminal del territorio urbano? Caso Medellín (Colombia). <i>Ratio Juris UNAULA</i> , 17(34), 263–288. https://doi.org/10.24142/raju.v17n34a12	
6	Villa-Gómez, J. D., Velásquez-Vélez, M., Piedrahita-Restrepo, M., Barrera-Machado, D., Quiceno, L. M., & Insuasty-Rodríguez, A. (2022). Los hilos invisibles de la memoria hegemónica: representaciones sociales de hechos históricos, olvidos convenientes y silencios instalados. <i>Ratio Juris UNAULA</i> , 17(35).	

Artículos

No.	Referencia	Enlace
7	Valderrama López, M. P., Villa Gómez, J. D., Castaño Estupiñan, J. D., & Medina, L. R. (2022). Los afectos políticos en el contexto del plebiscito por la paz en Colombia. Un abordaje psicoanalítico. <i>ECA: Estudios Centroamericanos</i> , 77(769), 21–43. https://doi.org/10.51378/eca.v77i769.6891	
8	Villa Gómez, Juan David; Guzmán, Claribel; Arango, Jorge Mario. (2022). Significados y experiencias personales de perdón y reconciliación en mujeres víctimas y mujeres excombatientes de las FARC. <i>rev. colomb. cienc. soc.</i> (En línea) ; 13(2): 612-639, 2022.	
9	Muñoz Gaviria, G. A., & Vélez Rivera, R. A. (2022). Administración Pública Territorial y construcción de paz en Colombia. <i>Revista Kavilando</i> , 13(2), 245-252	

Otros artículos

No.	Referencia	Enlace
1	La Verdad como reto social. Colombia	
2	Colombia. Necolonización con sello ¿progresista?	
3	Colombia: El problema de la tierra, entre la justicia y el mercado	
4	Firmar la Paz ¿para acentuar el despojo?	
5	Expansión mercantil y despojo continuado	
6	Reforma Legislativa en el Congreso de Colombia	
7	Organizaciones sociales de cara a gobiernos progresistas en Latinoamérica: ¿apoyo o subordinación?	

Otros artículos

No.	Referencia	Enlace
8	Putumayo: ¿Víctima de la Expansión de la Frontera Extractiva?	
9	Todo tiene su final, Notas de coyuntura inicios 2022	
10	Con Política Pública, pero sin Protección. Víctimas del desarrollo. Medellín.	

Apropiación social del conocimiento y divulgación pública de la ciencia

Desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se comprende que la apropiación social del conocimiento que se genera mediante la gestión, producción y aplicación de la CTel, es un proceso que convoca a los ciudadanos a dialogar e intercambiar sus saberes, conocimientos y experiencias, propiciando entornos de confianza y equidad para transformar sus realidades y propiciar bienestar social.(Minciencias, 2021 p.78)

A lo largo del 2022, la Redipaz desarrolló un total de **179** productos de esta tipología, distribuidos de la siguiente manera en las subtipologías que nos propone el Modelo de Medición de Minciencias:

Procesos de apropiación social del conocimiento

No.	Nombre del proceso	Población participante
1	Acompañamiento al Movimiento por el derecho al campo y la ciudad, 2022	Comunidades afectadas por el desarrollo
2	Diplomado Incidencia y planeación territorial para el buen vivir en contextos urbano rurales	Comunidades afectadas por el desarrollo y líderes comunitarios
3	VII Congreso REDIPAZ: PazGlobal, PazTotal, PazGrande: desafíos para un mundo en cambio.	Estudiantes y semilleristas, investigadores y comunidad
4	Diplomado Activismos Juveniles: entre saberes, luchas y reexistencias	Mujeres jóvenes activistas
5	Foro. A 6 años del acuerdo de Paz, aprendizajes y retos para la #PazTotal.	Comunidad general y comunidad académica
6	Ciclo Reformas estructurales. Colombia	Comunidad general y comunidad académica

Procesos de apropiación social del conocimiento

No.	Nombre del proceso	Población participante
7	Pensamiento solidario y economía con enfoque popular.	Redes de economía solidaria
8	Ciclo Constitución, realidad y retos 2022-2026.	Comunidad en general, académicos e investigadores
9	Conmemoración 40 años Movimiento Pedagógico Colombia 25, 26 y 27 de agosto	Estudiantes y semilleristas y comunidad educativa
10	Ciclo Retos para un gobierno progresista 2022 - 2026. Colombia. Memorias.	Comunidad en general, académicos e investigadores

Procesos de apropiación social del conocimiento

No.	Nombre del proceso	Población participante
11	Con Política Pública, pero sin Protección. Víctimas del desarrollo. Medellín, La implementación del desarrollo en la ciudad de Medellín	Comunidades afectadas por el desarrollo Medellín
12	Actores religiosos en la construcción de la paz y la reconciliación	Comunidad, académicos y religiosos
13	Curso: El Paramilitarismo y el Estado	Comunidad académica e investigadores
14	Hacia una comprensión crítica de la ciudad en clave de derechos y luchas populares	Comunidad, académicos e investigadores
15	¿En qué van los acuerdos de Paz en materia de Tierras y Víctimas?. Informe.	Comunidad en general, académicos e investigadores

Producciones de contenido digital:

Durante el 2022 Redipaz desarrolló un total de 123 producciones de contenido digital, distribuidas de la siguiente manera:

Producciones de contenido digital	Productos	Reproducciones
Sonoro	12	5146
Audiovisual	111	195623
Total	123	200769

El 90% de los productos de contenido digital corresponden a producciones audiovisuales, mientras que el 10% a producciones sonoras.

Producciones de contenido digital:

En cuanto al total de reproducciones contabilizadas de los sitios en que los contenidos audiovisuales se encuentran alojados, con fecha de corte del 2 de diciembre de 2022, se tiene que se alcanzó un total de **200.769**, lo que resulta un importante público de difusión de los contenidos generados y derivados de investigación. De este total, 5.146 reproducciones corresponde a los contenidos de tipo sonoro y 195.623 a los de formato audiovisual. El total de reproducciones se distribuye de la siguiente forma:

Articulaciones institucionales

Durante el 2022 se realizó trabajo conjunto con las siguientes instituciones (26):

En el 2022 se amplió además la presencia internacional de la Red a través de eventos y alianzas con México, Chile, Honduras y Brasil

Formación del recurso humano:

Esta actividad sirve para la formación de nuevos investigadores (Minciencias, 2021). En el marco de las acciones desplegadas por la Red, se obtuvieron los siguientes productos:

1

1 Dirección de trabajo de pregrado

1

1 Curso de doctorado creado

1

1 práctica investigativas

Que la construcción colectiva de paz sea nuestra nueva normalidad

La universidad al servicio de la transformación social

<https://redipaz.weebly.com/>

redipazcolombia@gmail.com

Red Interuniversitaria por la Paz

